

Poza głównym nurtem. Próby odtworzenia idei narodowej w Polsce po 1989 roku

Jan Kujawski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii
ORCID: 0000-0003-0885-269X
j.kujawski@is.uw.edu.pl
Preprint
Doctoral Dissertation

Abstrakt

Praca poświęcona jest polskim ugrupowaniom odwołującym się do tradycji Narodowej Demokracji funkcjonującym po 1989 r. Głównym pytaniem badawczym pracy jest pytanie – dlaczego w Polsce, w kraju, w którym polityczna tradycja narodowo-demokratyczna była dość silnie zakorzeniona, po 1989 r. nie powstała silna partia odwołująca się do tradycji przedwojennej Narodowej Demokracji, co przełożyłoby się na stabilną reprezentację w parlamencie.

Abstract

The work concern Polish groups referring to the tradition of National Democracy and functioning after 1989. The main research question of the work is the question - why in Poland, in a country where the political national-democratic tradition was quite strongly rooted, after 1989 a strong party referring to the tradition of the pre-war National Democracy was not established, which would translate into a stable representation in parliament.

Słowa kluczowe: socjologia, transformacja polityczna, nacjonalizm, populizm

Keywords: sociology, political transformation, nationalism, populism

Rok: 2022

Year: 2022

Wstęp

Narodowa Demokracja w dwudziestoleciu międzywojennym obok obozu socjalistycznego, chrześcijańsko-demokratycznego czy ruchu ludowego stanowiła najważniejszą obok obozu sanacyjnego formację polityczną w Polsce. Politycy tego obozu brali udział w pierwszych rządach po odzyskaniu niepodległości, w wyborach do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się w 1919 r., zaledwie dwa miesiące po odzyskaniu niepodległości, uzyskując aż 35 proc. głosów. W kolejnych wyborach w 1922 r. Chrześcijański Związek Jedności Narodu (a więc blok narodowców oraz chadecji) uzyskał ponad 39% głosów. Sytuacja nieco zmieniła się po przewrocie majowym w 1926 r., po którym endecja zaczęła stopniowo tracić na znaczeniu, również ze względu na systematyczne działania obozu sanacyjnego wymierzone w narodowców.

Po wybuchu II Wojny Światowej Stronictwo Narodowe stanowiące główną formację Narodowej Demokracji należało do aktywnych uczestników polskiego podziemia – Narodowa Organizacja Wojskowa, podporządkowana Stronictwu Narodowemu, wchodziła w skład Armii Krajowej. Poza strukturami AK znalazła się inna znacząca formacja wojskowa wywodząca się z ruchu narodowego – Narodowe Siły Zbrojne. W okresie PRL część ugrupowań narodowo-demokratycznych (w tym Stronictwo Narodowe) funkcjonowała na emigracji, część zaś, próbując znaleźć swoje miejsce w powojennej rzeczywistości, zdecydowała się na mniej lub bardziej ścisłą współpracę z władzami komunistycznymi. Można tu wymienić choćby Stowarzyszenie „Pax”, organizację utworzoną w 1947 r. przez Bolesława Piaseckiego, przywódcę przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”. Warto w tym miejscu dodać, że władze komunistyczne często sięgały po wątki narodowe, aby legitymizować swoje działania, co w jakiejś mierze świadczy również o społecznym zakorzenieniu wspomnianych motywów narodowych. Poglądy narodowe bliskie były nieformalnej frakcji PZPR nazywanej „natolińczykami”, którzy w opozycji do wywodzących się z inteligencji „puławian”, sprzeciwiali się próbom liberalizacji systemu, odwoływali się do haseł nacjonalistycznych, antysemitkich (choćby określając wspomnianych „puławian” „Żydami”, wykorzystując propagandowo pochodzenie niektórych z przedstawicieli wspomnianej frakcji¹). Do ideologii narodowej nawiązywało również środowisko wiceministra (1956-1964), a następnie ministra spraw wewnętrznych PRL Mieczysława Moczara, tworzące

¹ Szerzej na ten temat pisał Witold Jedlicki w głośnym artykule „Chamy i Żydzi” opublikowanym w 1962 r. na łamach paryskiej „Kultury”.

w PZPR nieformalną frakcję „partyzantów”, której nazwa była nawiązaniem do wojennej przeszłości samego Moczara. W latach 80. ubiegłego wieku działacze PZPR o poglądach nacjonalistycznych skupiało Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”. Po 1989 r., kiedy to ponownie umożliwiono działalność i swobodne zakładanie partii politycznych, podejmowano próby reaktywowania ugrupowań odwołujących się do tradycji przedwojennej Narodowej Demokracji. Próby te kończyły się jednak co najwyżej umiarkowanymi sukcesami, a więc obecnością danej partii w parlamencie przez maksymalnie dwie kadencje (oczywiście należy dodać, że wiele inicjatyw politycznych odwołujących się do dziedzictwa Narodowej Demokracji dysponowało poparciem uniemożliwiającym jakkolwiek sukces wyborczy, czy nawet sprostanie wymogom formalnym związanym ze startem w wyborach). Biorąc zatem pod uwagę wyłącznie ugrupowania głównego nurtu, należy wspomnieć o Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, które obecne było w Sejmie I Kadencji, startując jako główny podmiot koalicji Wyborcza Akcja Katolicka (1991-1993), następnie zaś współtworzyło Akcję Wyborczą „Solidarność” (1997-2001). Podobnie było w przypadku Ligi Polskich Rodzin, partii obecnej w Sejmie przez zaledwie dwie kadencje (2001-2005 oraz 2005-2007). Ruch Narodowy, główny podmiot integrujący polską prawicę narodową w drugiej dekadzie XXI w., nie zdecydował się nawet na samodzielny start w wyborach parlamentarnych. W 2015 r. jego działacze znaleźli się na listach ugrupowania KUKIZ'15, zaś cztery lata później powstała koalicyjna partia Konfederacja Wolność i Niepodległość skupiająca głównie działaczy Ruchu Narodowego oraz środowisko skupione wokół Janusza Korwina-Mikkego. Poniższa praca stanowi zatem próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego próby odtworzenia idei narodowej w Polsce po 1989 r. nie doprowadziły do powstania trwałej, zakorzenionej w systemie politycznym partii odwołującej się do tradycji przedwojennej Narodowej Demokracji.

Nota metodologiczna

Badania wykorzystane w niniejszej pracy mieszczą się w nurcie badań jakościowych, a więc w podejściu, w którym szczególną wagę stanowi koncepcja społecznego tworzenia badanej rzeczywistości², czy też innymi słowy traktowania procesu badawczego jako integralnej części całego świata społecznego³. W tym nurcie mieści się zwłaszcza badanie kontrkulturowych wytworów o charakterze narodowym, które szerzej zostało opisane w rozdziale czwartym niniejszej rozprawy. Badanie opisane w rozdziale trzecim jest przykładem klasycznego badania

²Zob. np. U. Flick, *Projektowanie badania jakościowego*, Warszawa 2010, s. 22-23.

³ Zob. np. M. Ziółkowski, *Badanie rzeczywistości społecznej jako proces społeczny*, w: *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, Rok XLII, Zeszyt 2, Poznań 1980, s. 285-286.

niereaktywnego⁴, mającego postać analizy treści dokumentów programowych publikowanych przez funkcjonujące na polskiej scenie politycznej ugrupowania narodowe. Dodać należy, że badanie ma w pewnej mierze charakter historyczno-porównawczy, jako że analizowane dokumenty powstawały na przestrzeni 25 lat, w okresie 1990-2016. Praca ma charakter interdyscyplinarny, oprócz, co oczywiste, nauk socjologicznych osadzona jest również w naukach politycznych oraz historii. Stąd też dokładna analiza przyjętych metod badawczych będzie znajdować się we wstępnej części rozdziałów, w których zostaną zaprezentowane poszczególne badania.

Pytanie i hipotezy badawcze

Główne pytanie badawcze pracy sformułowano w sposób następujący:

Dlaczego w Polsce, w kraju, w którym tradycja narodowo-demokratyczna była dość głęboko zakorzeniona, po 1989 roku nie powstała silna partia odwołująca się do tradycji endeckiej, mająca stabilną reprezentację w parlamencie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, podjąłem próbę weryfikacji głośnej publicystycznej tezy mówiącej o tym, iż Prawo i Sprawiedliwość w praktyce od początku swoich rządów (kadencja 2005-2007) uniemożliwiła trwałe uczestnictwo w systemie politycznym innym podmiotom szeroko rozumianej prawicy, w tym prawicy narodowej.

Po drugie przeanalizowałem politykę historyczną po 1989 r. w Polsce, stawiając hipotezę pomocniczą głoszącą, że:

Zmiana w polityce historycznej, jaka dokonała się na samym początku XXI w., której wyrazem był większy nacisk na tożsamość narodową i pamięć społeczną, przyczyniła się do powstania szeregu oddolnych, spontanicznych inicjatyw, wspierających prawicową narrację.

Wymienić tu należy: popularność odzieży patriotycznej, murali oraz graffiti patriotycznych, modę na muzykę tożsamościową, popularność stowarzyszeń i grup dokonujących historyczne rekonstrukcje i wiele innych.

Warto zwrócić uwagę, że nawet ten sprzyjający klimat społeczny nie doprowadził do instytucjonalizacji w systemie politycznym silnej formacji odwołującej się do dziedzictwa Narodowej Demokracji. Stąd też przyjęte zostały kolejne hipotezy pomocnicze – pierwsza z nich głosząca, że:

⁴Zob. np. E. Babbie, *Podstawy badań społecznych*, Warszawa 2008, s. 356-358.

Polskim ugrupowaniom narodowym nie udało się trwale zakorzenić w systemie politycznym, ze względu na pozostawanie poza podziałem „postkomunizm” vs „postsolidarność”.

Podział ten przez kilkanaście lat po 1989 r. determinował kształt polskiej sceny politycznej. Spadkobiercy Narodowej Demokracji do „Solidarności” mieli zaś często ambiwalentny stosunek.

Przyjąłem również drugą hipotezę pomocniczą głoszącą, iż:

Zbliżenie kontrkultury narodowej z kulturą oficjalną (państwową) było jednym z czynników, które wpłynęły negatywnie na instytucjonalizację polityczną partii narodowych oscylujących pomiędzy funkcjonowaniem w mainstreamie a antysystemowością.

Podsumowanie

Relacje Porozumienia Centrum, a następnie Prawa i Sprawiedliwości z partiami narodowej prawicy od zawsze charakteryzował dość spory dystans, zarówno ideologiczny (zwłaszcza w latach 90. i pierwszej dekadzie XXI w., bowiem w kolejnej dekadzie sytuacja zaczęła się nieco zmieniać), jak i środowiskowy. Co do tego ostatniego – Porozumienie Centrum, a następnie Prawo i Sprawiedliwość to partie odwołujące się wprost do dziedzictwa „Solidarności”, zaś ugrupowania narodowo-demokratyczne odnosiły się do tej tradycji w sposób ambiwalentny. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe wprowadziło również określenie się mianem partii postsolidarnościowej, jednak w strukturach tej partii dość istotne stanowiska zajmowali ludzie związani przed 1989 r. z Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym, stowarzyszeniem posiadającym własne koło w sejmie PRL, zrzeszającym w wielu przypadkach katolików o poglądach narodowych. Funkcjonowanie tego środowiska w czasach PRL sytuuje się gdzieś pomiędzy stanowieniem elementu systemu, na co wskazywałoby posiadanie reprezentacji w parlamencie, a „opozycją koncesjonowaną”, na co wskazywałyby głoszone koncepcje polityczne⁵. Znamienny jest fakt, że dwie prominentne postaci Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego: Ryszard Bender (szef klubu senackiego ZChN i wiceszef klubu parlamentarnego tej partii w kadencji 1991-1993) oraz Henryk Goryszewski (wiceprzewodniczący ZChN od 1990 r., wicepremier we współtworzonym przez tę partię rządzie Hanny Suchockiej), w wyborach czerwcowych w 1989 r. nie uzyskały poparcia Komitetu Obywatelskiego, startując ostatecznie przeciwko kandydatom „Solidarności”. Przypadek Ligi Polskich Rodzin w

⁵Zob. A. Tasak, *Miejsce i rola Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w rzeczywistości społeczno-politycznej lat osiemdziesiątych w Polsce – problem opozycyjności koncesjonowanej*, w: *Polityka i Społeczeństwo*, nr 1 (14)/2016, s. 124-125.

kontekście stosunku środowiska tej partii do „Solidarności” jest również złożony. Co prawda przez szeregi tej partii przewinęło się wiele postaci znaczących dla „Solidarności” (Jan Olszewski, Antoni Macierewicz), to jednak większość członków Ligi Polskich Rodzin wywodziła się raczej ze Stronnictwa Narodowego oraz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, które charakteryzował dystans wobec obozu posierpniowego. Działacze tych ugrupowań również związani byli ze wspomnianym Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym, czy nawet ze Zjednoczeniem Patriotycznym „Grunwald”⁶. Sam Maciej Giertych, kandydat na prezydenta z ramienia Ligi Polskich Rodzin w 2005 roku, krytycznie odnosił się do środowisk opozycyjnych wobec PRL, które stanowiły podwaliny dla „Solidarności”. Ze szczególną krytyką ze strony Giertycha spotkało się oczywiście środowisko Komitetu Obrony Robotników, w którym widział ekspozyturę zachodnich agentur⁷. Prawo i Sprawiedliwość ze względu na wspomniany dystans środowiskowy (a w pierwszej dekadzie XXI w. również dość duży dystans ideologiczny) zdawało się traktować Ligę Polskich Rodzin z dużą dozą nieufności, o czym świadczy również przebieg opisywanej wcześniej koalicji rządowej z lat 2006-2007 między obiema partiami, pełen konfliktów i tarć. Wyniki wyborcze i prognozowane poparcie dla obu partii po upadku koalicji rządowej w 2007 r., fakt, że Prawo i Sprawiedliwość stanowiło, jak wykazano wcześniej, partię drugiego wyboru dla elektoratu Ligi Polskich Rodzin oraz przepływy elektoratów pomiędzy obiema partiami wyraźnie wskazują, że na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. Prawo i Sprawiedliwość systematycznie zaczęło zwiększać swoje znaczenie wśród elektoratu, który wcześniej głosował na partie radykalnej prawicy. Wyborcy ci zdawali się podczas głosowania kierować zasadą wyboru silniejszego gracza spośród dwóch podobnych ugrupowań. Stąd też, nawet mimo sprzyjającego klimatu społecznego, który wiązał się z opisywanym w niniejszej pracy „renesansem kultury narodowej”, ugrupowania odwołujące się do spuścizny Narodowej Demokracji pozostały w cieniu Prawa i Sprawiedliwości.

ZAKOŃCZENIE

Jaka przyszłość czeka ugrupowania odwołujące się do spuścizny przedwojennej Narodowej Demokracji? Na podstawie powyższych rozważań można zaryzykować stwierdzenie, że elektorat głosujący na partie narodowej prawicy oscyluje w przedziale 1-1,5 mln wyborców. Wyniki wyborcze w tych granicach uzyskiwały w latach 90. koalicje, których głównym

⁶ Jak choćby Bogusław Rybicki, jeden ze współzałożycieli i wiceprezes Stronnictwa Narodowego.

⁷ T. Sikorski, *Drogi i bezdroża. Trudne życie Macieja Giertycha w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej*, w: *Archiwum Emigracji. Studia-Szkice-Dokumenty*, Zeszyt 1 (18), 2013, s. 136-137.

podmiotem było Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (980 tys. głosów Wyborczej Akcji Katolickiej w 1991 r. oraz 878 tys. Katolickiego Komitetu Wyborców „Ojczyzna” w 1993 r.). Największy sukces wyborczy Ligi Polskich Rodzin, a więc niecałe 16% w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r., wiązał się z liczbą głosów wynoszącą również niecałe 970 tys. W wyborach krajowych w 2001 r. partia ta uzyskała najwyższą liczbę głosów (1 mln 25 tys.), zaś w wyborach parlamentarnych 4 lata później – 940 tys. głosów. Co ciekawe, przełożyło się to na wyższy procentowo wynik wyborczy (7,97% w 2005 r. vs 7,87% w 2001 r.). Jak dotąd, biorąc pod uwagę całą historię III RP, najwyższy (biorąc pod uwagę liczbę, a nie odsetek zdobytych głosów) wynik wyborczy spośród partii polskiej narodowej prawicy uzyskała Konfederacja Wolność i Niepodległość – partia łącząca środowisko działaczy Ruchu Narodowego oraz polityków związanych z Januszem Korwin-Mikke. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. ugrupowanie to uzyskało 1 mln 256 tys. głosów, co przełożyło się na poparcie 6,81% wyborców. Sondaże poparcia politycznego przeprowadzane między jesienią 2020 r. a latem 2021 r. szacują dla tego ugrupowania poparcie rządu 5-8%⁴⁵⁹, co pozwala sądzić, że poziom poparcia dla tej partii w najbliższych wyborach utrzyma się na zbliżonym poziomie co w roku 2019. Dla porównania poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości pomiędzy jesienią 2020 r. (listopad), a latem (lipiec) 2021 r. sytuuje się w granicach 30-36%. Ponad rok przed wyborami 2015 r. Jarosław Kaczyński w rozmowie z partyjną telewizją, wypowiadając się na temat przyszłej konsolidacji sił prawicy, stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość wraz ze swoimi koalicjantami (Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry oraz Polską Razem Jarosława Gowina) nie podzieli losu, jaki stał się udziałem Akcji Wyborczej „Solidarność”. W wystąpieniu tym skrytykował nadmiernie demokratyczny mechanizm podejmowania decyzji wewnątrz AWS, który jego zdaniem często po prostu uniemożliwiał rządzenie po wygranych wyborach. Wydarzenia kolejnych lat pokazały, że plan nakreślony przez Jarosława Kaczyńskiego w dużej mierze powiódł się, co znajdowało wyraz również u publicystów politycznych, piszących o „zabetonowaniu” sceny politycznej przez duopol PO vs PiS. Prawo i Sprawiedliwość w tym duopolu zagospodarowało miejsce na prawo od centrum, przejmując po części elektorat wszystkich pozostałych ugrupowań politycznych (nie tylko tych utożsamianych z szeroko pojętym obozem prawicy), co stanowiło oczywistą przeszkodę na drodze do utrwalenia swojego miejsca w systemie politycznym dla ugrupowań odwołujących się do spuścizny przedwojennej endecji. Przejęcie elektoratu innych ugrupowań politycznych przez PiS było oczywiście wynikiem opisywanej w niniejszym rozdziale ewolucji Prawa i Sprawiedliwości, jak również umiejętnego dostosowywania przekazu politycznego i rozkładania akcentów w partyjnej narracji zgodnie z oczekiwaniami wyborców i budzącymi

największe społeczne emocje kwestiami politycznymi. Nie była to oczywiście jedyna przeszkoda na drodze do politycznej instytucjonalizacji ugrupowań narodowej prawicy rozumianej jako trwała obecność w parlamencie. Na pewno istotny był również fakt, że niemal od początku III RP ugrupowania odwołujące się do tradycji Narodowej Demokracji pozostawały poza głównym podziałem sceny politycznej w Polsce, który określić można jako *postkomunizm vs postsolidarność*⁴⁶². Podział ten zaś determinował kształt polskiej sceny politycznej przynajmniej do 2005 r., kiedy to rywalizacja o wyborcze zwycięstwo toczyła się już między dwoma partiami wywodzącymi się z „Solidarności” – Platformą Obywatelską oraz Prawem i Sprawiedliwością. W tym miejscu dodać należy, że oba wymienione ugrupowania (a zwłaszcza PiS) dysponowały stabilnym i zdyscyplinowanym elektoratem, zaś elektorat partii narodowych był tak samo efemeryczny, jak i efemeryczne były partie narodowej prawicy. Elektorat ten był chwiejny w swoich wyborach, skłonny głosować na wszelkie ugrupowania akcentujące sprzeciw wobec establishmentu. Wspomniany sprzeciw wobec establishmentu z rozmaitych powodów nie okazał się spoiwem umożliwiającym zagospodarowanie i uformowanie trwałego, zdyscyplinowanego elektoratu głosującego na partie narodowe. Po pierwsze, w całej historii III RP antyelitaryzm, o czym traktował rozdział II niniejszej rozprawy, miał różne odcienie ideologiczne – niekoniecznie prawicowe. Wspomnieć wystarczy choćby reprezentującą lewicowy populizm Samoobronę, czy eklektyczną formację KUKIZ'15. Po drugie, co pokazane zostało w ostatnim rozdziale niniejszej pracy, pewne elementy dyskursu populistycznego, zaczęła przejmować główna formacja polskiej prawicy – Prawo i Sprawiedliwość. W tej sytuacji nawet „prawicowy zwrot” w polityce historycznej, opisywany w rozdziale IV niniejszej rozprawy, nie wpłynął na zwiększenie znaczenia partii narodowych. Już po 2005 roku, kiedy to nie doszło do zapowiadanej przez naukowców i komentatorów sceny politycznej koalicji PO-PiS obie partie, sytuujące się wszakże po prawej stronie osi lewica-prawica spolaryzowały scenę polityczną, wzmacniając jednocześnie identyfikację swoich wyborców⁴⁶³. Spowodowało to w praktyce zamknięcie systemu politycznego dla innych podmiotów utożsamianych z prawicą. „By żyło się lepiej. Wszystkim”, „Polska zasługuje na cud gospodarczy”, „Zrobimy więcej”, „Silna gospodarka – wyższe płace”, „Tak. Chodzi o Waszą przyszłość” – to kolejne hasła z kampanii do wyborów parlamentarnych Platformy Obywatelskiej w latach 2007-2015. Jak doskonale widać, hasła te akcentują podniesienie ogólnego poziomu i jakości życia, bezpieczną i stabilną przyszłość, społeczną modernizację etc. W przypadku Platformy Obywatelskiej nie jest to specjalnym zaskoczeniem, gdyż formacja ta od samego początku swojego istnienia starała się dbać o swój ekspercki, wręcz technokratyczny wizerunek. Co istotne podobny przekaz można zaobserwować w ostatnich

latach również u Prawai Sprawiedliwości, partii, która jeszcze w kampanii parlamentarnej 2005 roku zapowiadała „rewolucję moralną”. „Godna praca i płaca”, „Polacy zasługują na więcej” czy „Praca nie obietnice”, a więc hasła wyborcze PiS z lat 2011 i 2015 pobrzmiewają znacznie mniej radykalnie. „Dobry czas dla Polski”, slogan z wyborów 2019 r. zdaje się być z jednej strony wyrazem ugruntowania pozycji partii na polskiej scenie politycznej, z drugiej sygnałem dla elektoratu, że sprawy idą w dobrym kierunku. Oczywiście nie należy zapominać o pojawiającym się radykalnym języku partii wykorzystywanym choćby w kontekście kwestii uchodźców, jednak zdaje się mieć on doraźny charakter, zaś głównym celem jest przekonanie społeczeństwa o tym, iż polityka partii rządzącej służy zapewnieniu normalnego życia tak zwanym zwykłym ludziom.

Co ciekawe, ponad połowa wyborców Konfederacji Wolność i Niepodległość (53%), opierając się na danych przedstawionych przez CBOS, nie widzi dla siebie partii drugiego wyboru. Prawo i Sprawiedliwość stanowi zaś obecnie alternatywę dla zaledwie 11% wyborców Konfederacji⁸. Być może trafna jest zatem konstatacja, że spadkobiercy Narodowej Demokracji w ciągu ostatnich kilku lat doszli do wniosku, że etatystyczny program gospodarczy stanowi pole, na którym króluje Prawo i Sprawiedliwość, stąd pewna zmiana poglądów w tym obszarze i zwrócenie się ku nieco innemu wyborcy. Czy Konfederacja jest zatem polską wersją ruchu *alt-right* sceptyczną wobec ugrupowań głównego nurtu, co przejawia się choćby w poglądach polityków tego ugrupowania na obowiązkowe szczepienia czy pandemię COVID-19, co do których tematów panuje względna zgoda wśród pozostałych partii, zaś Prawo i Sprawiedliwość pełni rolę partii mainstreamowego konserwatywnego? Wydaje się, że pogląd taki ma dość silne podstawy. Bazę społeczną Konfederacji, opierając się na wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów parlamentarnych (obie elekcje z 2019 r.), stanowią młodzi, wykształceni mężczyźni z dużych ośrodków – w grupie wiekowej 18-29 ugrupowanie uzyskało 20,2% głosów, zaś biorąc pod uwagę status społeczno-zawodowy Konfederacja cieszy się największą popularnością wśród studentów (17,9%), przedsiębiorców (8,8%) oraz kadry kierowniczej (8,1%), najmniejszą zaś pośród rolników (3,4%) oraz rencistów (1,1%). Oczywiście należy pamiętać, że ów „narodowo-liberalny” czy też „narodowo-rynkowy” charakter Konfederacji w dużej mierze związany jest z faktem, iż znaczącą częścią tego ugrupowania jest środowisko Janusza Korwin-Mikke, jednego z pionierów liberalizmu gospodarczego w Polsce, zaś łącznikiem konserwatywnych liberałów czy libertarian ze

⁸ Centrum Badania Opinii Społecznej, Scena polityczna – *Identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne*, Warszawa 2021, s. 9.

środowiskiem Ruchu Narodowego są kwestie kulturowe, które można określić jako program negatywny, opierający się na krytyce środowisk żydowskich, środowiska LGBT, legalizacji aborcji, systemu podatkowego oraz Unii Europejskiej, a więc całej tzw. „piątce Konfederacji”. Wydaje się, że przedstawiony powyżej profil wyborcy potwierdza spostrzeżenie z poprzednich akapitów, iż Konfederacja, chcąc odróżnić się od prawicy systemowej, skierowała się ku dość wyraźnie określonemu wyborcy, jednocześnie w jakiejś mierze utrudniając sobie możliwość dotarcia do wyborców zorientowanych bardziej socjalnie, gorzej wykształconych, starszych. Umiarkowany sukces wyborczy Konfederacji z 2019 r. stanowi zaś tylko potwierdzenie, iż oferta partii narodowej prawicy zyskuje poparcie wśród sprecyzowanej grupy 8-10 procent wyborców, zaś z różnych, przedstawionych wcześniej względów nie jest na tyle uniwersalna, aby przyczynić się do uczynienia kolejnego wcielenia polskich narodowych demokratów na tyle znaczącą partią polityczną, aby rywalizować z tzw. systemową prawicą (obecnie Prawem i Sprawiedliwością, wcześniej np. Akcją Wyborczą Solidarność) o prymat po prawej stronie sceny politycznej.

Czy zatem możemy powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość zyskało przewagę zarówno nad skłaniającą się w ostatnim czasie ku rozwiązaniom liberalnym gospodarczo narodową prawicą, jak i resztą ugrupowań na polskiej scenie politycznej, dokonując redystrybucji bogactwa i społecznego prestiżu m. in. dzięki wprowadzonym od 2015 r. transferom socjalnym? Faktem jest, że osoby, które zarówno w 2015 i 2019 r. oddały głos na Prawo i Sprawiedliwość cechuje przekonanie, że ich poziom dostępu do społecznie cenionych dóbr (zamożności, poważania) pomiędzy wskazanymi latami istotnie się poprawił, co świadczy o pewnej lojalności partii wobec wyborców. Przyjmując zaś klasyczną perspektywę badań nad populizmem, można stwierdzić, że jeden z wyborczych celów partii, jakim było dowartościowanie „ludu” poprzez bardziej równomierne rozdzielanie istotnych zasobów, w jakiejś mierze został urzeczywistniony.

Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, że przełom 1989 r. i wiążący się z nim powrót do politycznego pluralizmu w teorii dawał społeczne i polityczne podstawy do odtworzenia idei przedwojennej Narodowej Demokracji. Demokracja liberalna definiowana jako mariaż wolnego rynku oraz politycznego pluralizmu od początku lat 90. spotykała się z oporem znaczącej części środowisk społecznych i politycznych. Z krytyką spotykały się zarówno ekonomiczne (np. plan Balcerowicza), jak i kulturowe aspekty transformacji, których przykładem był choćby trwający w pierwszej połowie lat 90. spór o dopuszczalność aborcji, czy też o szeroko rozumiane kwestie dotyczące relacji państwo-kościół. Spadkobiercy

Narodowej Demokracji krytykujący zarówno liberalizm obyczajowy, jak i liberalizm ekonomiczny wydawali się odpowiednimi reprezentantami tej części społeczeństwa, która nie podzielała entuzjazmu związanego z politycznym przełomem 1989 r. Zwłaszcza w drugiej dekadzie po 1989 r., kiedy to do głosu zaczęła dochodzić tradycjonalistyczna polityka historyczna. Z kilku wymienionych wcześniej powodów do tego nie doszło, z czego najważniejszym powodem wydaje się obecność silnie zinstytucjonalizowanego, zorganizowanego i dysponującego zwartym elektoratem ugrupowania stanowiącego główną, pravicową konkurencję – Prawa i Sprawiedliwości. Partia ta, mimo deklarowanego początkowo dystansu wobec środowisk narodowych stopniowo ewoluowała, przejmując elementy języka charakterystycznego dla ugrupowań narodowych, czy też zajmując bliźniacze do narodowców stanowisko w istotnych kwestiach społecznych. To wszystko pozwoliło jej na przejście części elektoratu dotychczas głoszącego na ugrupowania neoendecji. Przynajmniej tej części, która głosząc, kierowała się skądinąd racjonalną zasadą wyboru spośród dwóch podobnych aktorów (PiS vs ugrupowania narodowe) tego większego i silniejszego.

Streszczenie

Praca poświęcona jest polskim ugrupowaniom odwołującym się do tradycji Narodowej Demokracji funkcjonującym po 1989 r. Głównym pytaniem badawczym pracy jest pytanie – dlaczego w Polsce, w kraju, w którym polityczna tradycja narodowo-demokratyczna była dość silnie zakorzeniona, po 1989 r. nie powstała silna partia odwołująca się do tradycji przedwojennej Narodowej Demokracji, co przełożyłoby się na stabilną reprezentację w parlamencie. Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym mającym charakter wstępny, w którym nakreślone jest tło społeczno-historyczne procesu transformacji ustrojowej w Polsce, dokonuję podziału na dwie istotne kategorie pojęciowe determinujące dyskurs polityczny po 1989 r. – pojęcie *liberalizmu* z jednej strony oraz pojęcie *populizmu* z drugiej. Obie te kategorie charakteryzowały przeciwstawne wizje świata, a przynajmniej wizje uprawiania polityki, jakie zostały ze sobą skonfrontowane po 1989 r. Liberalizm utożsamiany z kosmopolityzmem, gospodarką wolnorynkową oraz demokracją liberalną oraz populizm utożsamiany z poczuciem tożsamości narodowej, ambiwalentnym stosunkiem do wolnego rynku. W rozdziale drugim przedstawiona została szczegółowa charakterystyka zjawiska określanego mianem populizmu, zarówno na świecie, jak i w III Rzeczypospolitej. Przedstawiono w nim konstytutywne elementy populizmu oraz najważniejsze akademickie definicje, jak również interpretacje populizmu prezentowane w publicystyce czy szeroko rozumianej debacie publicznej. We wspomnianym rozdziale znalazła się również zwięzła

charakterystyka populizmu pod kątem jego orientacji politycznej – umiejscowienia na osi lewica – prawica. W części rozdziału dotyczącej Polski znalazł się zarówno rys historyczny uwzględniający najważniejsze postaci i ugrupowania, którym często przypisywano etykietę „populistów” bądź „partii populistycznych”, jak i analiza dyskursu ugrupowań polskiej narodowej prawicy pod kątem wykorzystywania elementów retoryki populistycznej. Rozdział trzeci w całości poświęcony jest wcześniej wymienionym polskim ugrupowaniom funkcjonującym po 1989 r. na scenie politycznej i odwołującym się do tożsamości przedwojennej Narodowej Demokracji. W rozdziale tym uwaga skoncentrowana została na najbardziej istotnych ugrupowaniach, mających po 1989 r. swoją reprezentację w parlamencie, a więc Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym i Lidze Polskich Rodzin, jak również Ruchu Narodowym, ugrupowaniu stanowiącym najpoważniejszą próbę integracji ugrupowań narodowych (jak również konserwatywnych, konserwatywno-liberalnych, czy nawet odwołujących się do doktryn monarchistycznych) w drugiej dekadzie XXI w. Rozdział czwarty, który jest rozdziałem empirycznym, ma na celu pokazanie, w jaki sposób polityka historyczna, zwłaszcza w wydaniu tradycjonalistycznym, prowadzona w Polsce w zasadzie od początku XXI w. wpłynęła na recepcję patriotyzmu na poziomie społecznym, często charakteryzującym się pewną spontanicznością. Istotnym elementem rozdziału jest badanie jakościowe dotyczące polskich murali i graffiti o charakterze patriotycznym. Rozdział piąty zamykający rozprawę ma na celu odpowiedź na główne pytanie badawcze rozprawy: dlaczego w Polsce, w kraju, w którym tradycja narodowo-demokratyczna była dość silnie zakorzeniona (o czym świadczy zarówno popularność Narodowej Demokracji w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i np. konieczność legitymizacji polityki władz PRL częstym wykorzystywaniem symboliki patriotycznej i narodowej), po 1989 roku nie powstała silna partia odwołująca się do tradycji endeckiej, mająca stabilną reprezentację w parlamencie.

Summary

The work concern Polish groups referring to the tradition of National Democracy and functioning after 1989. The main research question of the work is the question - why in Poland, in a country where the political national-democratic tradition was quite strongly rooted, after 1989 a strong party referring to the tradition of the pre-war National Democracy was not established, which would translate into a stable representation in parliament. The dissertation consists of five chapters. In the first chapter of an introductory nature, which outlines the socio-historical background of the systemic transformation in Poland, I divide it into two important conceptual categories determining the political discourse after 1989 - the concept of *liberalism*

on the one hand and the concept of *populism* on the other. Both of these categories were characterized by opposing visions of the world, or at least visions of making politics, which were confronted with each other after 1989. Liberalism equated with cosmopolitanism, free-market economy and liberal democracy, and populism equated with a sense of national identity, an ambivalent attitude towards the free market. The second chapter presents a detailed description of the phenomenon known as populism, both in the world and in the Third Polish Republic. It presents the constitutive elements of populism and the most important academic definitions, as well as interpretations of populism presented in journalism or broadly understood public debate. The chapter also contains a brief description of populism in terms of its political orientation - its location on the left-right axis. The part of the chapter on Poland includes both a historical outline taking into account the most important figures and groups, which were often labeled "populists" or "populist parties", and an analysis of the discourse of Polish national right-wing groups in terms of using elements of populist rhetoric. The third chapter is entirely devoted to the Polish groups functioning on the political scene after 1989 and referring to the identity of the pre-war National Democracy. This chapter focuses on the most important groupings represented in parliament after 1989: the Christian-National Union and the League of Polish Families, as well as the National Movement, which is the most serious attempt at integrating national groups (as well as conservative, conservativeliberal, or even referring to monarchist doctrines) in the second decade of the 21st century. The fourth chapter, which is an empirical chapter, aims to show how the historical politics, especially in the conservative version, conducted in Poland basically from the beginning of the 21st century, influenced the reception of patriotism on a social level, often characterized by spontaneous activities. An important element of the chapter is the qualitative research on Polish patriotic murals and graffiti. The fifth chapter closing the dissertation aims to answer the main research question of the dissertation: why in Poland, in a country where the national-democratic tradition was quite strongly rooted (as evidenced both by the popularity of the National Democracy in the interwar period and, for example, the need to legitimize politics) of the authorities of the Polish People's Republic by frequent use of patriotic and national symbolism), after 1989, a strong party referring to the National Democracy tradition, with a stable representation in the parliament, was not established.